

Um método para reestruturação dos objetos simuladores MRCPs para dosimetria numérica utilizando o MCNP6

Válter José Coutinho Júnior

Instituto de Física

*Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-4035-9443*

Alessa Maschio

Instituto de Física

*Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9033-0051*

Ana Paula Perini

Instituto de Física

*Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-3398-3165*

Lucio Pereira Neves

Instituto de Física

*Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9152-7972*

Resumo— Desde os anos 60, objetos simuladores computacionais vêm sendo utilizados pela ciência para simulação de avaliações dosimétricas sem a necessidade de expor seres humanos à radiação. Neste trabalho, foram demonstradas as possibilidades de reestruturação do objeto simulador feminino de referência da ICRP, denominado MRCP-AF. Os objetos simuladores MRCP's, devido ao seu grau de detalhamento, necessitam de um maior esforço computacional nas simulações com código Monte Carlo. Para mitigar esse problema, propõe-se um método para reestruturá-lo, suprimindo estruturas que não sejam necessárias para uma determinada simulação específica. Conclui-se, assim, que é possível realizar essa reestruturação, reduzindo as especificações mínimas necessárias de um computador para realizar simulações. Um procedimento equivalente poderia ser feito para suprimir estruturas não necessárias na simulação no objeto simulador MRCP-AM.

Keywords — *objeto simulador, MRCP, POLY2TET, MCNP, física médica.*

I. Introdução

Objetos simuladores antropomórficos virtuais vêm sendo utilizados desde a década de 60 para calcular a dose no corpo humano, em planejamentos de radioterapia, em imagens médicas e na proteção radiológica [1]. A partir da década de 80, com o advento dos computadores pessoais, esses objetos começaram a ser adotados em massa [1].

Os primeiros objetos simuladores eram construídos utilizando geometrias simples, como cilindros elípticos [2]. O MIRD5 foi o primeiro objeto simulador computacional heterogêneo e seus órgãos eram baseados em equações matemáticas de sólidos geométricos [2]. Com o avanço do processamento computacional e das imagens médicas, objetos simuladores com maior grau de detalhamento foram sendo elaborados cada vez mais parecidos com um ser humano real. Objetos simuladores voxelizados, criados na década de 80, foram um grande passo na direção de um modelo que representasse, de forma fidedigna, um ser humano [3]. A partir dos anos 2000, uma nova geração de objetos simuladores começou a ser elaborada utilizando NURBS (*Non Uniform Rational Basis Spline*) e PM (*Polygonal Mesh*).

A ICRP (*International Commission on Radiological Protection*) é uma instituição independente, não governamental e sem fins lucrativos criada em 1928 para democratizar os benefícios da proteção radiológica [4]. Em 1977, na ICRP *Publication 26 - Recommendations of the International Commission on Radiological Protection*, o objeto simulador MIRD foi essencial para o cálculo dos coeficientes de dose efetivos que permitiram a implementação de um sistema de proteção [4]. Em 2020, a ICRP divulga a ICRP *Publication 145 - Adult Mesh-type Reference Computational Phantoms*, que contém os novos objetos simuladores computacionais referência, MRCPs. Os MRCPs são versões de alta qualidade, no formato PM, dos objetos simuladores referência da publicação ICRP 110, de 2009, e estão disponíveis gratuitamente desde 2022 [4].

O desenvolvimento dos novos objetos simuladores referência ficou a cargo do *Task Group 103*, presidido por Chan Hyeong Kim, da *Hanyang University*, da Coreia do Sul [4]. Em 2020, é divulgado, pelo *Department of Nuclear Engineering da Hanyang University*, o POLY2TET, programa elaborado para converter os objetos simuladores PM para malha tetraédrica, mantendo exatamente os formatos dos órgãos. Como vantagem, os objetos simuladores TM (*Tetrahedral Mesh*) podem ser implementados em programas de simulação que utilizam o Método Monte Carlo, por exemplo, o MCNP6.2 [5].

O MCNP (*Monte Carlo n-particle*) é um programa de simulação do transporte de radiação para rastreamento de diversos tipos de partículas em amplas faixas de energia. Foi criado e é mantido pelo *Los Alamos National Laboratory's*. Dentre suas aplicações, está a área de Física Médica, especialmente na terapia com fótons e nêutrons [6]. Sua utilização requer autorização prévia do *Radiation Safety Information Computational Center (RSICC)* [6].

Os MRCPs, em razão ao seu alto detalhamento, necessitam de grande esforço computacional para serem utilizados. Esse trabalho propõe-se a descrever um método para edição e reestruturação dos objetos simuladores computacionais MRCP para simulações utilizando o programa MCNP6.2, permitindo que mais pesquisadores e grupos de pesquisa possam usufruir desses objetos para seus estudos.

A. Os objetos simuladores MRCPs

Os objetos simuladores MRCPs, MRCP-AF (*Mesh-type Reference Computational Phantom Adult Female*) e MRCP-AM (*Mesh-type Reference Computational Phantom Adult Male*) são considerados os mais avançados objetos simuladores computacionais disponíveis [4]. Simulações de dosimetria numérica que os utiliza obtêm valores de coeficiente de dose similares aos objetos simuladores referência do ICRP do tipo voxel, porém os valores para radiações de baixa penetração são mais precisos nos do tipo PM. Uma das maiores vantagens dos objetos simuladores PM está na sua maleabilidade, permitindo a criação de novos objetos de diferentes tamanhos e posturas, como podemos ver na Figura 1 [4]. Por serem em malha poligonal, podem ser utilizados para produzir objetos simuladores físicos, através da impressão 3D [4]. Na Figura 2, tem-se o objeto simulador MRCP-AF omitindo músculos e as camadas de pele. Ele será a base para três versões resumidas da versão completa.

Fig. 1. MRCP em diferentes posições, demonstrando sua maleabilidade [4].

Fig. 2. Objeto simulador MRCP V1 com a visualização dos músculos e pele suprimida.

O Blender é um programa livre que permite a modelagem de objetos 3D [7]. Ele foi escolhido para edição dos objetos MRCPs por suportar a edição de arquivos pesados com estabilidade e ser compatível com Windows e Linux. Cassola *et al.* (2009) utilizou, dentre outros programas, o Blender, para desenvolver os phantoms FASH e MASH [2].

Para obtermos as novas versões do objeto simulador MRCP-AF, utilizamos uma técnica simples, que consiste em criar um projeto no Blender e ir copiando as estruturas de interesse entre o projeto com o phantom completo e o novo projeto. Assim, podemos criar um phantom apenas com as estruturas de interesse para uma determinada simulação.

C. POLY2TET

Apesar das vantagens dos objetos simuladores PM, poucos programas de transporte de partículas, como o Geant4, permitem o uso desses objetos de forma direta do código. Esses objetos, em comparação com os voxelizados, exigem um esforço computacional maior, demandando mais tempo para os cálculos serem realizados [5,8]. Assim, a voxelização dos objetos simuladores PM era uma prática comum, não resolvendo os problemas inerentes do objeto voxelizado. Por meio da tetraedralização, o volume dos órgãos do objeto é preenchido com vários tetraedros, mas mantendo a geometria original do objeto simulador PM.

O POLY2TET realiza o processo de tetraedralização de um objeto simulador PM, bastando apenas fornecer um arquivo do tipo OBJ, contendo os órgãos (estruturas) com suas identificações [5]. Tem-se a opção de fornecer, também, a lista dos materiais dos órgãos, correlacionando-os com as identificações feitas no arquivo OBJ. No fim do processo de conversão, são criados os arquivos de entrada necessários para realizar uma simulação no MCNP. O objeto simulador é colocado pelo programa dentro de uma geometria em formato de paralelepípedo com 1 cm de margem. Esse espaço entre a geometria e o objeto é definido como vazio. Uma fonte exemplo é definida no código com valor de 1 MeV, com raio definido na direção +Y e o tamanho é ajustado automaticamente para cobrir todo o objeto simulador [5].

O POLY2TET está disponível pelo seu criador no GitHub. Ele é um software livre para uso não comercial e é executável apenas no Linux [9].

D. MCNP6

Um dos fatores limitantes nas simulações com objetos simuladores de alta resolução é o poder computacional das máquinas utilizadas. Uma baixa capacidade de processamento traduzirá em simulações longas e demora para obtenção de resultados. Uma baixa quantidade de memória RAM pode inviabilizar a simulação, resultando em mensagens de erro referentes ao esgotamento de memória da máquina utilizada. Apesar do manual do MCNP não estabelecer requisitos mínimos de hardware para execução do programa, foi verificado que, ao realizar simulações, quanto mais complexa a malha, maior será a quantidade de RAM demandada pelo MCNP para realizar a simulação [6].

III. Resultados

Para demonstrar as possibilidades de edição dos MRCP's e diminuir o esforço computacional para diferentes simulações de dosimetria numérica, foram feitas três versões do objeto MRCP-AF. A primeira, chamada de MRCP-AF V1, manteve a maior parte das estruturas do corpo humano representadas pelo objeto e, visualmente, equipara-se ao objeto completo, o que pode ser visto na Figura 2. O objeto MRCP-AF conta com 173 estruturas e o MRCP-AF V1 conta com 115. A escolha das estruturas eliminadas foi arbitrária, pois o intuito desse trabalho é apenas mostrar a possibilidade de edição e as consequências da diminuição da complexidade do objeto simulador. O usuário irá reestruturar o objeto de acordo com a necessidade e critérios da simulação a ser realizada.

Fig. 3. (A) MRCP-AF em sua totalidade. (B) Ampliação da região alvo de simulação: tronco, pescoço e cabeça.

Fig. 4. (A) MRCP-AF em sua totalidade. (B) Ampliação da região alvo de simulação: cabeça.

A segunda versão do objeto simulador foi chamada de MRCP-AF V2, em que foram mantidos os principais órgãos da região do tronco (tórax, abdome e pelve), pescoço e cabeça. Ele pode ser visto na Figura 3. A terceira versão, chamada de MRCP-AF V3, manteve os órgãos do pescoço e cabeça e pode ser vista na Figura 4. Para todas as versões, o sistema circulatório foi mantido em sua integridade, pois ele foi construído como um único objeto, tal qual as camadas de pele e músculos. Nas visualizações desse trabalho, foi desativada a visualização da pele, para se permitir a visualização dos órgãos internos. Os músculos não foram adicionados em nenhuma das versões.

Foi realizada a conversão dos objetos simuladores PM para TM utilizando o software POLY2TET. Para isso, um arquivo contendo os materiais das estruturas foi fornecido e escolhida a opção para se criar arquivos de entrada compatíveis com a simulação do MCNP6.2. O computador utilizado foi um PC Intel Core i5-12400 2.5GHz com 48,8 GB de RAM disponível, executando uma distribuição Linux.

Na Tabela 1, temos a quantidade de memória RAM utilizada pelo POLY2TET durante a conversão para cada versão do objeto simulador proposta. Foi utilizada a denominação “estruturas” em vez de órgãos, pois, nos objetos, para alguns órgãos, várias estruturas de malhas poligonais foram construídas, representando diversas camadas de tecido ou o conteúdo de determinado órgão. A malha é constituída por um conjunto de faces e essas formadas por vértices.

TABELA 1. Alocação de memória RAM pelo software POLY2TET durante o processo de conversão para três versões do Phantom MRCP-AF

Objeto simulador	Estruturas	Faces	Vértices	RAM utilizada (GB)
MRCP-AF	173	2.555.134	1.278.989	10,2
MRCP-AF V1	115	1.480.478	742.023	5,9
MRCP-AF V2	92	1.202.950	602.616	4,8
MRCP-AF V3	35	645.400	322.771	2,4

Na Tabela 2, temos a memória RAM utilizada ao simularmos os arquivos de entrada criados pelo POLY2TET no MCNP6.2. Todas as simulações foram feitas no mesmo computador citado anteriormente, porém executando o Windows 11®. Podemos observar que os objetos MRCP-AF e MRCP-AF V1 não foram executados, recebendo no interpretador de comandos (*prompt*) uma mensagem interpretada como memória insuficiente para executar a simulação.

Na Tabela 1, observamos que a quantidade necessária de memória RAM para executar a conversão dos arquivos no POLY2TET é proporcional à complexidade do objeto simulador, comparando os valores de faces e vértices com o de RAM utilizada. Observamos como ponto positivo que um computador, com especificações básicas para o ano que esse artigo é escrito, é capaz de converter os objetos elaborados.

TABELA 2. Alocação de RAM no uso do MCNP6.2 para três versões do objeto simulador MRCP-AF

Objeto simulador	RAM utilizada (GB)
MRCP-AF	-
MRCP-AF V1	-
MRCP-AF V2	47,8
MRCP-AF V3	10,9

Analisando a Tabela 2, não é possível tirar uma conclusão parecida como a anterior por falta de dados em relação a RAM, que seria utilizada nas duas maiores versões do objeto simulador, para uma simulação no MCNP. Como ponto negativo, observamos que o MRCP-AF V2 necessita de uma quantidade de RAM que não é comum em equipamentos com configurações básicas, seja PCs ou Clusters. Assim, haveria necessidade de se ter acesso a máquinas de especificações superiores para realizar simulações.

IV. Conclusão

Os objetos MRCP são nesse momento o estado da arte em objetos simuladores computacionais e trazem diversas vantagens em relação aos objetos voxelizados. Nesse trabalho, verificou-se que, apesar das vantagens, algumas desvantagens no esforço computacional necessário para se realizar simulações são relevantes, restringindo sua utilização. O método proposto demonstrou-se funcional no intuito de diminuir a complexidade do objeto simulador, permitindo menor esforço computacional para trabalhos e pesquisas que não exijam todas as estruturas contidas na versão completa do objeto MRCP.

Agradecimentos

Esse trabalho foi realizado com o apoio financeiro da UFU e pelas agências de fomento Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), através das bolsas de Produtividade em Pesquisa 312124/2021-0 (A.P.P.) e 314520/2020-1 (L.P.N.), pelo Programa MAI DAI 403556/2020-1, juntamente à M.R.A. - Indústria de Equipamentos Eletrônicos LTDA, pelo Projeto UNIVERSAL 407493/2021-2; e FAPEMIG, por meio dos projetos APQ-02934-15, APQ-03049-15, APQ-04215-22 e APQ-01254-23. Esse trabalho é parte do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Instrumentação Nuclear e Aplicações na Indústria e Saúde (INAIIS) 406303/2022-3.

Referências

- [1] Xu XG. An exponential growth of computational phantom research in radiation protection, imaging, and radiotherapy: a review of the fifty-year history. *Physics in Medicine & Biology*. 2014;59(18):R233.
- [2] Cassola VF, De Melo Lima VJ, Kramer R, Khoury HJ. Fash and mash: female and male adult human phantoms based on polygon mesh surfaces: i. development of the anatomy. *Phys med biol*. 2009;55(1):133–62.
- [3] Zankl M, Veit R, Williams G, Schneider K, Fendel H, Petoussi N, et al. The construction of computer tomographic phantoms and their application in radiology and radiation protection. *Radiation and environmental biophysics*. 1988;27:153–64.
- [4] ICRP. Adult mesh-type reference computational phantoms. ICRP Publication 145. *Ann ICRP*. 2020;49(3).
- [5] Han H, Yeom YS, Choi C, Moon S, Shin B, Ha S, et al. POLY2TET: a computer program for conversion of

computational human phantoms from polygonal mesh to tetrahedral mesh. *J radiol prot*. 2020;40(4):962–79.

- [6] Werner CJ, Armstrong JC, Brown FB, Bull JS, Casswell L, Cox LJ, et al. MCNP User's Manual Code Version 6.2 [Internet]. Los Alamos, NM, USA: Los Alamos National Laboratory; 2017 Oct. Report No.: LA-UR-17-29981. Disponível em: <http://permalink.lanl.gov/object/tr?what=info:lanl-repo/lareport/LA-UR-17-29981>
- [7] Blender Foundation. Blender [Internet]. 2022. Disponível em: <https://www.blender.org/download/>
- [8] Geant4 Collaboration. Geant4 [Internet]. 2023. Disponível em: <https://geant4.web.cern.ch/download/11.1.2.html>
- [9] Han H. POLY2TET (only for Linux) [Internet]. 2023. Disponível em: <https://github.com/haeginh/POLY2TET>